

Diversity- responsive educators

Professionalise yourself!

Table of contents

Responsiveness to diversity	p. 3
Professionalise yourself	p. 5
Being an educator	p. 7
Practices	p. 9
Plan of action	p. 21
Adjacent material	p. 26

Responsiveness to diversity

is a way of approaching diversity that implies a deliberate stance towards promoting equity, inclusion, and social justice; and, thus, towards **reducing inequality**.

Approaching diversity

occurs in every interaction automatically. It can (in)directly strengthen, perpetuate, or reduce inequalities.

One's frame of reference affects one's way of approaching diversity. It is **never neutral**.

Diversity

is a fact, a phenomenon that is part of every society and has always been part of societies.

The identity markers on which people can differ from one another are innumerable.

Social inequality

is also a fact and, moreover, it is the context in which diversity is manifested.

Sociohistorical mechanisms systematically put some at a disadvantage while providing advantages to others.

Why?

Various **societal developments** contribute to an increasing pressure on education professionals to act in a diversity-responsive manner. At the same time, **educational developments** also contribute to this.

- * Increased human rights discourse and policy (e.g., *inclusive education via UN and EU*).
- * Migration increases (in)visible diversity.
- * Globalisation of social movements.
- * Dissemination of intersectional thinking.

- * Increase of various educational needs.
- * Persistent educational inequality.
- * Teachers feel underprepared.
- * Ongoing teacher shortages.

Double responsibility for educators:

- ▶ Foster **students'** diversity-responsive attitudes and practices
- ▶ **Leading by example** through own practices from a societal role.

Professionalise yourself

1

Determine learning goals

Assess what you are already do and can still do to become more diversity-responsive.

- ▶ Rate yourself in this tool.

2

Install accountability

Install incentives to keep working towards your learning goal.

- ▶ Plan peer-coach meetings.

3

Search for inspiration

Delving into materials regarding your own learning goal.

- ▶ Consult tools and cooleagues.

Why?

Structural training or **education** to become an educator (in higher education) is scarce to non-existent. Educators are therefore often **left to their own devices** to translate ad-hoc training initiatives or workshops to effective professional development. Literature on design principles for effective professionalisation must be consulted. Some important elements are detailed below:

Design principles

- Content is **coherent** (framework-based), **evidence-informed** and related to **educator practices**.
- It is **spread** over time over at least 20h.
- **Self-reflection** and **action** are initiated.
- Participants have **ownership** to make choices on their focus and process based on their own needs.
- Professional learning happens in the **work context**.
- **Learning communities** are created.
- Time to professionalise is **proactively secured**.
- **Prior experience** and **informel learning** are valued.
- The **trainer or supporter** is high-quality.

Being an educator

Why are you an educator?

What are **important values** for you? How are these values manifested in your role as an educator?

What is the meaning of **qualitative education** for you?

What is your **role as an educator** within diversity-responsive education?

Practices

1

CHALLENGE ONE'S OWN FRAMES OF REFERENCE

2

CREATE SAFE LEARNING ENVIRONMENTS

3

INTEGRATE INCLUSIVE PEDAGOGY AND LEARNING MATERIALS

4

CHALLENGE STUDENTS' FRAMES OF REFERENCE

5

EXPLICITLY MODEL DIVERSITY-RESPONSIVE PRACTICES

6

RAISE RESPONSIVENESS TO DIVERSITY IN SOCIETY

CHALLENGE ONE'S OWN FRAMES OF REFERENCE

1.1 You deliberately reflect on values you find important or evident in your professional situation and how your (privileged) position in society and previous experiences contribute to this.

1.2 You consciously empathise with the living situation of people who are very different from you (e.g., conversation, film, book...).

1.3 You explore the ideas of thinkers and scholars from minoritised groups within your field.

1.4 You explore mechanisms that maintain or reduce social inequality.

1.5 You take a clear stance on sensitive topics and can substantiate why they do or do not contribute to responsiveness to diversity.

1.6 You take targeted action to expose your blind spots (e.g., asking for feedback on your behaviour, discussion with people with different opinions, professionalisation...).

1.7 You reflect on the impact of your own practices and take targeted action to make your teaching more diversity-responsive.

Question for reflection: How much of your **mental space** is occupied by worries about not being able to be yourself, not belonging or facing prejudice by others? (*color in*)

2

CREATE SAFE LEARNING ENVIRONMENTS

2.1 You integrate activities into your teaching assignment that focus on getting to know each other and group bonding.

2.2 You create opportunities to get to know your students and their personal contexts better.

2.3 You adopt an equal attitude towards your students and share with them your own values, experiences and vulnerabilities that are professionally relevant.

2.4 You use learning activities where everyone can be heard in an approachable way.

2.5 You create a clear framework on code of conduct and engage in dialogue with your students about them.

2.6 You address students on behaviour that goes against the agreed code of conduct and frame why this is not acceptable.

2.7 You respond to strong emotions, resistance or mutual disagreement so that everyone feels heard and respected.

Question for reflection: What do **you need** to feel safe as an educator? From your students? From your institution?

3

INTEGRATE INCLUSIVE PEDAGOGY AND LEARNING MATERIALS

3.1 You design learning materials with attention to representation, counterstereotypical imagery and inclusive language.

3.2 You recognise and integrate knowledge and perspectives of underrepresented groups in your field.

3.3 You attune your teaching to the baseline situation of your students and actively seek input and feedback from them.

3.4 You incorporate variation and choice in terms of teaching materials, learning materials and supporting facilities.

3.5 You use learning activities in which students must work together, inherently aimed at learning to improve mutual cooperation.

3.6 You make your (final) assessment of a student on multiple moments and forms of evaluation.

Question for reflection: What other **learning activities** do you use to work inclusively?

4

CHALLENGE STUDENTS' FRAMES OF REFERENCE

4.1 You deliberately make students reflect on values they find important or evident and how their (privileged) position and previous experiences have contributed to this.

4.2 You use learning activities in which students empathise with the living situation of people who are different from them.

4.3 You make students reflect on points of views or actions, from their own or others, that maintain or reinforce existing social inequalities.

4.4 You make students aware that content provided can always be approached from multiple perspectives and that what is highlighted is contingent in nature.

4.5 You respond to stereotypical thinking, prejudice and discriminatory behaviour of students and engage constructively with them about it.

4.6 In your teaching assignment, you deliberately seek entrances to discuss potentially sensitive topics with students and facilitate discussion.

Question for reflection: Which societal **sensitive topics** could you integrate in your course?

5

EXPLICITLY MODEL DIVERSITY-RESPONSIVE PRACTICES

5.1 You make students aware of diversity-responsive practices you consciously set up in your teaching and explain why.

5.2 You discuss with students what they themselves perceive as diversity-responsive in your actions.

Question for reflection: When would you **rather avoid** to make explicit your diversity-responsive practices? Why?

6

RAISE RESPONSIVENESS TO DIVERSITY IN SOCIETY

6.1 You discuss with colleagues what responsiveness to diversity can entail in your teaching or the broader work field.

6.2 In formal board meetings within your program or institution, you notice negative forms of approaching diversity (those that reinforce inequity) and engage in dialogue about it.

6.3 In your contacts with people from the work field, you notice negative forms of approaching diversity and engage in dialogue about them.

6.4 In the public debate about (higher) education, you take a stance towards diversity-responsive education.

6.5 Potential research assignments are executed in a diversity-responsive manner and you actively disseminate findings that encourage responsiveness to diversity.

Question for reflection: How did you take up your societal role as an educator **in the past?**

A large, light green rounded rectangular area, likely a placeholder for a response or reflection.

Plan of action

What are your three **strongest practices**? What will you do concretely to keep using these strengths in the future?

1

2

3

Regarding what practices are you able and willing **to grow**?

What are possible **quick wins** you could implement immediately?
What are you willing to try out?

Choose at least **one focus (practice)** for your professional learning in the near and concrete future.

- Why you choose this focus?
- What is your own goal?
- How will you know if your goal is reached?
- What do you need to reach your goal?
- Who could help you to reach your goal?
- What could be your first step?
- How much time can you spend on it?
- When will you spend time on it?

Who is allowed to support and coach you along the way?

Empty rounded rectangular box for writing the answer to the question "Who is allowed to support and coach you along the way?"

When will you meet up with this person?

After a meeting: What are new insights? What needs **redirection**?

Large empty rounded rectangular box for writing the answer to the question "After a meeting: What are new insights? What needs redirection?"

Extra writing space

Adjacent material

Background research presentation

Online environment
with links and inspiration

SUPPORT FROM

 benjamin.ponet@ugent.be

 Benjamin Ponet

 ResearchgateBenjamin Ponet

 www.lopo.ugent.be

Diversiteits- responsieve lerarenopleiders

Professionaliseringstraject 2023

DOCTORAATSONDERZOEK BENJAMIN PONET
IN CO-CREATIE MET

**HO
GENT** hogeschool
VIVES

Inhoudstafel

Diversiteitsresponsiviteit	p. 3
Het traject	p. 5
Lerarenopleider zijn	p. 7
Praktijken	p. 9
Actieplan	p. 21
Verduurzamen	p. 26
Woordenlijst	p. 27
Aangereikt onderzoek	p. 31

Diversiteitsresponsiviteit

is een specifieke invulling van omgaan met diversiteit waarbij bewust gekozen wordt voor het bevorderen van **gelijke kansen**, **inclusie** en **sociale rechtvaardigheid**.

Omgaan met diversiteit

is een proces dat automatisch plaatsvindt. Het kan (on)rechtstreeks ongelijkheid bestendigen, dan wel reduceren.

Iemand's mens- en wereldbeeld beïnvloedt de manier van omgaan met diversiteit. Het is **nooit neutraal**.

Diversiteit

is een feit, een fenomeen dat in elke maatschappij aanwezig is en altijd al aanwezig was.

De eigenschappen waarop mensen van elkaar kunnen verschillen, zijn ontelbaar.

Sociale ongelijkheid

is ook een feit en tevens de context waarbinnen diversiteit zich manifesteert.

Structureel worden bepaalde groepen bevoordeeld terwijl andere worden benadeeld.

Waarom dit thema?

Verschillende **maatschappelijke tendensen** zorgen voor een toenemende druk op onderwijsprofessionals om diversiteitsresponsief te handelen. Ook **onderwijseigen ontwikkelingen** dragen hiertoe bij.

- * Meer mensenrechtendiscours en -beleid
(bv. *inclusief onderwijs via VN en EU*)
- * Migratie verhoogt (on)zichtbare diversiteit
- * Social movements eisen rechtvaardigheid
- * Verspreiding intersectioneel denken

- * Meer zichtbaar diverse scholen
- * Grote onderwijsongelijkheid
- * Leraren voelen zich onvoorbereid
- * Er is een blijvend lerarentekort

Naar lerarenopleiders wordt niet enkel gekeken om diversiteitsresponsieve **leraren op te leiden**, maar ook om zelf het **goede voorbeeld** te geven en vanuit hun maatschappelijke rol diversiteitsresponsief onderwijs te faciliteren. Desondanks is de focus op deze groep in beleid en onderzoek beperkt waardoor gerichte evidence-informed **professionalisering ontbreekt**.

Het traject

1

Opstarttweedaagse

inspireren & uitwisselen

Verdieping in wat deelnemers al doen en meer kunnen doen om diversiteitsresponsief te handelen.

2

Individuele praktijkervaring

experimenteren & coachen

Begeleid uittesten van vooropgestelde doelen naar eigen mogelijkheden.

3

Collectief slotmoment

terugblikken & verankeren

Afronding van traject met een terugkoppeling naar beleidsmakers.

Waarom deze stappen?

Voor het ontwerp van deze professionalisering werd onderzoek geraadpleegd over **effectieve kenmerken** van professionaliseringsinitiatieven in het algemeen en **professionele ontwikkeling van lerarenopleiders** in het bijzonder. Ook werden lerarenopleiders co-creatief betrokken bij de verdere uitwerking.

DESIGNPRINCIPES

- Aangereikte inhouden zijn **coherent**, gebaseerd op **onderzoek** en in functie van **lerarenopleiderpraktijken**.
- Er is aandacht voor de **gelaagdheid** van het beroep van lerarenopleider.
- **Eerdere ervaring** en **informeel leren** worden gewaardeerd.
- Door ruimte te maken voor **kennismaking** en **uitwisseling** wordt veiligheid nagestreefd.
- Het traject is **gespreid** in de tijd en duurt minstens 20 uur.
- Input, **zelfreflectie** en **actie** worden geïntegreerd.
- Deelnemers hebben **eigenaarschap** om vanuit hun noden de precieze focus en het proces te sturen.
- De **context** waarin deelnemers werken wordt betrokken.
- Er is **kwaliteitsvolle begeleiding**.

Lerarenopleider zijn

Wat is voor jou **kwaliteitsvol onderwijs**?

Wat zijn voor jou **belangrijke waarden**? Hoe uiten zij zich in je rol als lerarenopleider?

Waarom ben je lerarenopleider?

Hoe verbind je diversiteitsresponsief onderwijs aan **je rol** als lerarenopleider?

Praktijken

1 EIGEN DENKKADERS UITDAGEN

2 VEILIGE LEEROMGEVINGEN CREËREN

3 INCLUSIEVE DIDACTIEK EN
LEERMATERIALEN INTEGREREN

4 DENKKADERS VAN STUDENTEN UITDAGEN

5 DIVERSITEITSRESPONSIEVE PRAKTIJKEN
EXPLICIET MODELLEREN

6 DIVERSITEITSRESPONSIVITEIT IN DE
MAATSCHAPPIJ STIMULEREN

1

EIGEN DENKKADERS UITDAGEN

1.1 Je staat gericht stil bij wat je belangrijk vindt in je professionele situatie en hoe je (geprivilegeerde) positie in de maatschappij en eerdere ervaringen hiertoe bijdragen.

1.2 Je leeft je bewust in in de situatie en leefwereld van mensen die veel van je verschillen (bv. via gesprek, film, boek...).

1.3 Je verdiept je in het gedachtegoed van denkers uit geminoriseerde groepen binnen je vakgebied.

1.4 Je verdiept je in mechanismes die sociale ongelijkheid in stand houden of kunnen reduceren.

1.5 Je neemt duidelijke standpunten in bij gevoelige thema's en kan onderbouwen waarom deze wel of niet bijdragen aan diversiteitsresponsief onderwijs.

1.6 Je onderneemt gericht actie om je blinde vlekken bloot te leggen (bv. feedback vragen op je gedrag, discussie met andersgezinden, professionalisering...).

1.7 Je reflecteert over de impact van je eigen praktijken en onderneemt gericht actie om je onderwijs diversiteitsresponsiever te maken.

Hoeveel van je **mentale ruimte** gaat naar bezorgdheden over of je in situatie X jezelf zal kunnen zijn, erbij zal horen of onbevooroordeeld bekeken zult worden? (kleur)

2

VEILIGE LEEROMGEVINGEN CREËREN

2.1 Je integreert kennismakings- en groepsverbindende activiteiten in je onderwijsopdracht.

2.2 Je creëert mogelijkheden om je studenten en hun persoonlijke contexten beter te leren kennen.

2.3 Je stelt je gelijkwaardig op tegenover je studenten en deelt met studenten over eigen waarden, ervaringen en kwetsbaarheden die professioneel relevant zijn.

2.4 Je gebruikt werkvormen waarbij iedereen gehoord kan worden op laagdrempelige wijze.

2.5 Je scheidt een duidelijk kader over omgangsvormen en gaat hierover in dialoog met je studenten.

2.6 Je spreekt studenten aan op gedrag dat ingaat tegen de afgesproken omgangsvormen en kadert waarom dit niet kan.

2.7 Je speelt in op heftige emoties, weerstand of onderlinge onenigheid opdat iedereen zich gehoord en gerespecteerd voelt.

Wat heb jij **zelf nodig** om je veilig te voelen in je onderwijsopdracht?

3

INCLUSIEVE DIDACTIEK EN LEERMATERIALEN INTEGREREN

3.1 Je ontwerpt leermateriaal met aandacht voor representatieve, counterstereotype beeldvorming en inclusief taalgebruik.

3.2 Je erkent en integreert kennis en perspectieven van ondervertegenwoordigde groepen in je vakgebied.

3.3 Je stemt je onderwijsopdracht af op de beginsituatie van je studenten en gaat daarvoor actief op zoek naar input en feedback bij hen.

3.4 Je bouwt variatie en keuzemogelijkheden in qua leermaterialen, werkvormen en eventuele faciliteiten.

3.5 Je gebruikt werkvormen waarbij studenten moeten samenwerken en focust daarbij op het leren verbeteren van de onderlinge samenwerking.

3.6 Je baseert je (eind)beoordeling van een student op meerdere momenten en evaluatievormen.

Welke **werkvormen** gebruik je die hierbij passen?

4

DENKKADERS VAN STUDENTEN UITDAGEN

4.1 Je laat studenten nadenken over wat ze belangrijk vinden als leraar en hoe hun (geprivilegeerde) positie en eerdere ervaringen hiertoe hebben bijgedragen.

4.2 Je gebruikt werkvormen waarbij studenten zich inleven in de situatie en leefwereld van mensen die anders zijn dan zij.

4.3 Je laat studenten stilstaan bij standpunten of acties -van henzelf of andere onderwijsactoren- die bestaande sociale ongelijkheid in stand houden of versterken.

4.4 Je maakt studenten bewust van hoe aangereikte inhouden vanuit meerdere perspectieven te benaderen zijn en contingent van aard zijn.

4.5 Je reageert op stereotiep denken, vooroordelen en discriminerend gedrag van studenten en gaat hierover constructief met hen in dialoog.

4.6 Je zoekt in je onderwijsopdracht gericht aanknopingspunten om potentieel gevoelige thema's met studenten te bespreken en faciliteert de discussie.

Welke maatschappelijk **gevoelige thema's** zou je via jouw onderwijsopdracht kunnen aanraken?

A large light green rounded rectangular area, intended for the user to write their answer to the question above.

5

DIVERSITEITSRESPONSIEVE PRAKTIJKEN EXPLICIET MODELLEN

5.1 Je maakt je studenten expliciet duidelijk welke diversiteitsresponsieve praktijken je opzet en waarom.

5.2 Je gaat met studenten in dialoog over de diversiteitsresponsieve praktijken die ze hebben ervaren.

Bij welke van de vorige praktijken zou je dit **eerder niet** doen? Waarom niet?

6

DIVERSITEITSRESPONSIVITEIT IN DE MAATSCHAPPIJ STIMULEREN

6.1 Je wisselt met collega's uit over wat diversiteitsresponsiviteit kan betekenen voor je praktijken, het curriculum en het beleid.

6.2 In formele overlegorganen van je opleiding of instelling merk je negatieve vormen van omgaan met diversiteit op en ga je hierover in dialoog.

6.3 In je contact met scholen en professionals in het werkveld merk je negatieve vormen van omgaan met diversiteit op en ga je hierover in dialoog.

6.4 Wanneer gewenst, deel je in het publiek debat je visie op diversiteitsresponsief onderwijs.

6.5 Eventuele onderzoeksopdrachten pak je diversiteitsresponsief aan en je verspreidt actief bevindingen die bijdragen tot diversiteitsresponsief onderwijs.

Hoe heb je deze praktijk **in het verleden** al ingevuld?

Actieplan

Wat zijn je drie **sterkste punten**? Wat zal je concreet blijven doen om deze sterktes in te zetten?

1

2

3

Waar in kan en wil je zeker nog **groeien**?

Wat zijn **quick wins** die je meteen kan maken? Wat ga je zeker doen of uittesten?

Kies minstens **één element** waarmee je de komende maanden diepgaander aan de slag wilt gaan.

- Waarom wil je hierop inzetten?
- Welk doel stel je jezelf?
- Waaraan zal je merken dat het doel behaald is?
- Wat heb je hiervoor nodig?
- Wie kan je hierbij helpen?
- Wat is de eerste stap die je kan zetten?
- Hoeveel tijd kan je eraan spenderen?
- Wanneer zal je er tijd aan spenderen?

Wie mag je onderweg hierop aanspreken en coachen?

Empty rounded rectangular box for writing the name of the person to be coached.

Wanneer zal je afspreken met deze persoon?

met begeleider tweedaagse

Na afspraak: Wat is blijven hangen? Hoe stuur je bij?

Large empty rounded rectangular box for writing notes about the meeting.

Extra schrijfruimte

Terugblikken
op ervaringen

Abstractie
maken

Plannen
maken

Nieuwe
ervaringen

Reflecteren
en bijsturen

...

Verduurzamen

Wat kan er gebeuren om diversiteitsresponsiviteit te verankeren in jouw **opleiding(en) en instelling?**

- Waar bots je nu op en wat zou kunnen helpen?
- Wie is hiervoor nodig?

Woordenlijst

Intersectionaliteit of kruispuntdenken

is een lens om naar diversiteit en sociale ongelijkheid te kijken met erkenning dat mensen in een samenleving privilege of onderdrukking ervaren op basis van meerdere assen die elkaar snijden.

Privilege

is het maatschappelijk voordeel dat mensen ervaren omdat ze op basis van een identiteitskenmerk tot de dominante, machthebbende groep van een samenleving behoren.

Structurele discriminatie of onderdrukking

is het maatschappelijk nadeel dat mensen ervaren omdat ze op basis van een identiteitskenmerk tot de geminoriseerde groep van een samenleving behoren.

Bewustwording of awareness

is het proces waarbij je ontdekt dat je intenties en acties al dan niet in lijn liggen van elkaar en wat je belangrijk vindt.

Normdenken

is het fenomeen waarbij bepaalde gedragingen en acties als (on)wenselijk of (on)toelaatbaar beschouwd worden.

Stereotype

is een wijdverspreid, vereenvoudigd en essentialistisch beeld over een specifiek groep als gevolg.

Implicit bias

is een bevoordordelende mening of houding ten opzichte van iemand omdat die bepaalde identiteitskenmerken heeft.

Discriminerend handelen

is het oneerlijk behandelen of uitsluiten van persoon op basis van bepaalde identiteitskenmerken.

Mentale belasting

is het deel van je mentale ruimte dat bezet wordt door gedachten, stress, angst...

Fragiliteit

is de de defensieve houding van personen uit dominante groepen ten aanzien van bewustwording inzake sociale ongelijkheid.

Gelijkheid of equality

is een mogelijke intentie voor het omgaan met diversiteit waarbij gelijke behandeling wordt nagestreefd als einddoel.

Gelijkwaardigheid of equity

is een mogelijke intentie voor het omgaan met diversiteit waarbij gelijke uitkomsten via adaptieve behandeling wordt nagestreefd als einddoel.

Rechtvaardigheid of social justice

is een mogelijke intentie voor het omgaan met diversiteit waarbij een herverdeling van machtsstructuren via adaptieve uitkomsten en adaptieve behandeling wordt nagestreefd als einddoel.

Inclusie

is een manier van maatschappelijke organisatie waarbij acties ondernomen worden om onderdrukte groepen meer toegang te geven tot (macht in) de samenleving.

Safe space of brave space

is een omgeving waarin iedereen uitgenodigd wordt om te delen en verantwoordelijk wordt gehouden voor wat en hoe men deelt, opdat iedereen zich gerespecteerd voelt en tot persoonlijke groei kan komen.

Aangereikt onderzoek

Oorzaken van ongelijkheid en onderrepresentatie

Initiatieven voor meer diversiteitsresponsiviteit

MET STEUN VAN

 benjamin.ponet@ugent.be

 Benjamin Ponet

 ResearchgateBenjamin Ponet

 www.lopo.ugent.be